

Gravação 1

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.

(0:00 - 0:09)

Esse aqui achei que ia bugar. Essa música é diferenciada no seguinte. Os compassos que um tá tocando, é diferente a numeração pra outros compassos.

(0:10 - 0:23)

E ela fez a sincronização certinha. Tá entendendo? Porque uma coisa é você pegar uma música que tem cem compassos e todo mundo tem cem compassos. Independente se um vai entrar na frente... Não, essa música não, ela... Os compas... Igual o exemplo.

(0:23 - 0:39)

Você pode olhar os cinquenta e um pra ele, não é o mesmo cinquenta e um pra mim. Eu termino, tantos compassos a menos a música acaba pra mim. Entrevistador: Entendi. E ela sincronizou certinha. Eu achei que fosse bugar, e ela não bugou. Show de bola, cara.

(0:39 - 0:58)

Entrevistador: então uma melhoria, então. O ponteiro, a sincronização, né, e... Tenta ver essa questão do ponteiro, de não deixar ele correndo, não. Que realmente dá uma sensação... Entrevistador: Que você tá atrasado, adiantado. É, porque você fica naquele medo. Você tá entendendo? Tenta fazer uma corrida com alguma coisa te barrando. Não, falando sério, né.

(0:58 - 1:04)

Você fica no desespero. Tipo assim, coloca uma coisa aqui e tenta correr. Você não deve encostar nisso.

(1:04 - 1:35)

Tem hora que você vai ter uma distância assim. Tem hora que você vai estar quase batendo. Entrevistador: Entendi. Melhor, tenta correr com duas barras no meio. Tem hora que você vai ficar assim, vai encostar na... Porque é justamente isso, né. A sensação de ser... Aí eu não sei, talvez um layout do outro... Entrevistador: Ou talvez só tirar a barra, o ponteiro. Mas aí como que você vai saber onde tá a música? Entrevistador: Ele meio que mostra um azulzinho aí, né. É, mas ele mostra da pauta inteira. Entrevistador: Da pauta inteira, é. É isso que eu tô falando.

(1:35 - 1:44)

Entrevistador: Entendi. O bom desse negócio do ponteiro... O compasso também, né. O bom do ponteiro é que... Teve um momento que eu perdi.

(1:45 - 2:07)

Aí, opa, o ponteirinho tá ali. Deixa ele aí, você pega, você consegue. Entrevistador: Ah, isso é essencial. Entrevistador: Ninguém perde na música, porque ele sempre fica... Você sempre vai estar vendo onde está a música, dá para colocar ele por compasso também. Entrevistador: dá pra fazer, dá pra fazer por nota, por compasso, ou pela pauta. Se o cara perdeu, aí por exemplo, ele sabe que tá nesse compasso, não vou entrar nisso. Entendeu? Boa. Muito massa, velho. Massa mesmo.

Transcribed by [TurboScribe.ai](#). [Go Unlimited](#) to remove this message.